

ТОШКЕНТ ШАҲРИНИНГ ТАРИХИЙ МЕЪМОРИЙ ТАВСИФИ

Умаров Санжар Зокир ўғли

Тошкент архитектура-қурилиш институти магистранти

Тошкент - кўп асрлар давомида жамият тарихида муҳим аҳамиятга ўйнаган ва замонавий Ўрта Осиё ҳудудида юзага келган давлатларининг пойтахти бўлган, Ўрта Осиёнинг қадимий ва энг йирик шаҳарларидан бири.

Кўп асрлик ривожланиш натижасида, Тошкент аҳлининг кўп асрлик ишлари натижасида ҳудуд шаҳар ҳаёти учун мослаштирилган. Инсон ҳаёти учун ноқулай бўлган шароитларни ўзгартириб, Тошкентликларнинг кўп авлодлари ўз хўжалик фаолияти жараёнида аждодлари томонидан танланган жойларни ободонлаштирдилар ва иморатлар қурдилар; асрлар кетидан асрлар, авлодлар кетидан авлодлар шаҳар қурилишига ўз ҳиссаларини қўшиб, уни ўз тарихининг янги, революциядан кейинги даврига қандай кўринишда ўтган бўлса, шундай кўринишга келтирдилар.

Илк шаҳар Тошкент воҳасидаги деҳқончилик ва илк шаҳар маданияти қадимий бўлишига қарамай, шаҳарнинг ўз тарихини милoddан аввалги I аср охиридан - ёзма манбалар ва ҳозирги шаҳар ичидаги қадимги шаҳар харобаси (Мингўрик) сақланиб қолган вақтдан бошланганини кузатиш мумкин. Мингўрик Салар канали бўйида, ҳозирги Шимолий вокзал яқинида жойлашган бўлиб, унинг номи бу ерда XIX асрда мавжуд бўлган катта ўрикзордан олинган. Ўша давр хариталарига кўра, қадимги шаҳар ўрни тахминан 35 га жойни эгаллаган. Қадимги шаҳар ҳудудида аста-секин ҳозирги Тошкент аҳолиси уйлари қурила бошланди. Ҳозирга келиб, 150x80 метрга яқин майдондаги "қаср" деб аталувчи тепаликнинг бир қисмигина сақланиб қолган. Қадимги шаҳар ўрнини археологлар ўнлаб йиллар мобайнида чуқур ўргандилар, натижада унинг тарихий топографияси, истеъмолчиларни қисман қайта тиклаш ва бизнинг давримиз чегарасидан туриб шаҳар тарихни аниқлаш имкони туғилади.

Мингурикдаги шаҳар мустаҳкам қўرғон, баланд "қаср" ва қалъа девори билан ўралган шаҳар ҳудудидан ташкил топган. Бу Тошкентнинг қадимийлиги рамзини кўрсатувчи ўзига хос ёдгорликдир. Шаҳар гўё қурилиш эстафетасини Шоштепадан қабул қилиб олгандай, у ерда топилган дастлабки шаҳарлашган манзилгоҳнинг давомчисига айланди.

"Қаср"нинг этак томонида олиб борилган энг янги археологик тадқиқотлар натижасида ўзига хос меъморий - қурилиш мажмуаси аниқланди. Мажмуа

тахминан 15x14 метр квадрат бўлиб, унинг ҳар қайси томонидан 5 метр бўлган ярим доира миноралар (иншоотнинг тахминий умумий ҳажми 27x25м) бор. Бино шарққа - кун чиқар томонга қараган. Ўртадаги квадрат 6-7 метргача бўлган баландликда сақланган. Унинг ичида учта йўлаксимон бино тозалаб қуйилган. Йўлаklar ўзаро ҳамда минора ичидаги хоналар билан равок йўллари орқали боғланган. Икки хил: 40x40x10, 50x25x9 см ўлчамдаги хом гиштдан тикланган бинолар гумбаз билан ёпилиб, айримлари икки қаватли бўлган. Бутун ансамбль айланасига ташқи девор билан ўралган.

Дастлаб, "турт парракли хоч" бунед булаётганда ўртадаги квадрат қисми минораларга қараб кўтариб қуйилган. Гумбазлар остидаги юзада кул қатламлари билан қопланган текис айвон бўлган. Иккита бинода қалин чиринди қатлами топилди, чамаси, бу ерда ёқиладиган ўтин захираси сақланган. "Хоч"нинг шимол томонида бир неча метр келадиган узок вақт мобайнида тўпланиб қолган кулхоналар аниқланди. Ёдгорлик ҳаётининг кейинги босқичларида бино тоза лой билан мустаҳкамланган. Натижада пойдеворнинг юқори қисмида баландлик ҳосил бўлган. Бинонинг шарқий қисмидаги айрим деворлар кесилиб, улардан тепа томга олиб чиқадиган зинали пандусга ўхшаш кия йўлак қўрилган. Пандус кўтарилган тепадаги майдончадан зина туширилган бўлиб, у ҳозирги текширувларга кура 6 метргача чуқурликдаги қудуққа олиб борган. Пандус катта тошлар ётқизирилиб устига тахта ташланган йўлак булганга ухшайди, унинг чириб жигарранг булиб қолган қатлами сақланган. Мажмуа узок вақт мобайнида ўз вазифасини сақлаган холда баландлашган ва кенгайган. Юқори майдончага ҳам йирик тошлар тошланиб, бу ер очик меҳроб бўлган. Қурбонлик олови ёқилиши натижасида бир оз кул қатлами тўпланган. Суяклар ва ибодатда ишлатилган кичик сопол парчалари бинонинг ғарбий ва шимолий миноралари ўртасига ташлаб юборилган.

Аниқланган далиллар бинонинг диний маросимга мўлжалланганлигини кўрсатиб, унинг тепасида олов ёқилганлигидан ишора беради. Мажмуа бунёд этилишидан қолган қурилиш қолдиқлари, бино бажарган вазифани белгилаш ва таҳлил қилиш, бу иншоот милоднинг I асарларида диний эътиқод объект сифатида олов ва қуёшга сиғинган аҳоли томонидан тикланганлигини ва милодий IV асргача мавжуд булганлигини аниқлаш имконини беради. Минтақада каби бир қанча иншоотлар мавжуд бўлган. Чунончи, Талас дареси ёқасидаги Чултепа ва Кизилкайнартепа шаҳар харобаларида ярим миноралари бор "парракли" "хоч"ларга ўхшаш бинолар аниқланди. Улар милодий I-IV асрларга оид деб белгиланган. Бухоро вилоятининг шимолида шу хилдаги ёдгорлик Сеталактепа I ёдгорлигида топилди. Уларнинг қўрилишида ҳам, вазифасида ҳам ўхшаш белгилар учрайди. Сеталактепадаги олов ёқиш билан боғлиқ одат айниқса, яққол акс этган. Бу бино милодий III - V асрларга оид белгиланган.

Темурийлар салтанати таркибида. Шундай қилиб, XIV аср бошларига келиб Тошкент уз аҳолисининг аввалги сонини тиклади. Шаҳар унинг музофотини ташкил қилувчи қишлоқлар билан ўралган эди. У мусулмон маданияти маркази сифатидаги аввалги шуҳратга қайта эга бўлди.

Бу даврга келиб кучли сиёсий инқирозни бошдан кечираётган собиқ Чигатой улуси бир- бири билан рақобатлашган иккита хонликка бўлинди. Шарқий қисми маркази Или дарёси ёқасига жойлашган Муғилистон булиб, у муғилларнинг кўчманчилик анъанасига содиқ қолган ва чингизий хонлар томонидан бошқариларди. Бошқа қисми - Мовароуннаҳрда амирлар (турк- муғул уруғларининг вакиллари) ҳукмронлиги чингизийлар ўрнини эгаллагач, ҳукмдорлар кўчманчиларнинг ўтроқлашуви ва шаҳарларнинг ривожланишига ҳамда кўчманчи аҳолининг исломлашувига имконият яратиб бердилар.

Тошкентнинг меъморий қиёфаси ўзининг 2200 йиллик тўйи арафасида тарихий жозибасини сақлаш билан бирга, айни чоғда янгиланиб, инсонпарварлик ҳамда бадиийлик мазмуни билан бойитилди.

Шаҳар планировкаси ҳақидаги масала. XIX аср охири XX аср бошларида шаҳарни қисмларга бўлинишининг асосий, ягона шакли, бу кварталларга бўлиниши бўлган. Аммо анча йирик қисмларга бўлиниш каби қадимги бўлинишнинг асоратлари ҳам сақланган.

Тошкент анча илгари қадимги бўлиниш аниқлигини топган. Шаҳар маъмурий тузилишида (у ерда хар бир қисм алоҳида бошқарувчи- мингбоши билан бошқарилган ва ўз хазинасига эга бўлган) хос ўша аниқлик билан намоён бўлган. Аммо алоҳида эскича турмуш тарзи кўринишлари таҳлили ҳам қадим ўтмишга бориб тақалувчи икки, тўрт қисмга бўлиниш анъанаси бўлганлигини тасдиқлайди. Аммо Тошкентда, асрлар оша бир жойнинг узида ривожланувчи бу қадим бўлиниш анча кечки феодал шаҳар ривожини билан боғлиқ, уни ўраб турган рабодлар ўсиши жараёнида беркилиб турган. Рабодлар шаҳар маркази атрофида марказлашган доира шаклида жойлашгани сабабли, бўлинишнинг бу турини доиравий, деб белгилаш мумкин.

Доиравий бўлиниш, масалан, фақат XIV асрдагина феодал шаҳри сифатида пайдо бўлган Карши шаҳрига хос бўлган. Бундай бўлиниш Тошкент учун ҳам характерли. Анча илгариги даврларда- XII асрда турли вақтларда пайдо бўлган шаҳар қисмлари деворларнинг икки қатори билан ўралган ҳолда ифодаланган. XVI асрдан бошлаб, охириги шаҳар девори қўрилишидан сунг, шаҳарнинг бу тузилиши эски девор билан ўралган ҳудудларнинг (ҳисори қадим), ва янги девор билан 5 фалган, эски девор ташқарисидан ётган ҳудуднинг (беруни хисори қадим) ажратилишида ўзининг ёрқин ифодасини топган. Шаҳарнинг бундай бўлинганлиги ҳақидаги хотира замонавий тошкентликларда шаҳар марказий қисми “эски шаҳар ” булган деган тасаввурда сақланган.